

O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO

Ciências da Saúde, Saúde Coletiva / 26/07/2023

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MENTAL HEALTH OF INSTITUTIONALIZED ELDERLY

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.8188151

¹Tainá Carneiro e Caixeta

²Thainá Rodrigues Silva

³Valéria Beghelli Ferreira

RESUMO

O estudo objetiva reconhecer o conteúdo da literatura acerca do impacto da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos idosos, sobretudo, nos institucionalizados, que possuem maior propensão a desenvolver patologias psicológicas e psiquiátricas relacionadas à ansiedade, depressão, melancolia, medo, pânico e solidão. Este estudo consistiu em uma revisão bibliográfica, narrativa e de caráter qualitativo. Para a seleção dos artigos em português, em inglês e em espanhol entre 2017-2022, seguindo os critérios de inclusão e de exclusão, as pesquisas bibliográficas foram baseadas em fontes reconhecidas de dados, tais como: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), além de periódicos e livros. Dessa maneira, recentes estudos

demonstram que houve implicações no bem-estar psíquico e mental dos idosos de lares de repouso, assim como o quão imprescindível as telecomunicações e mensagens instantâneas se tornaram para amenizar as restrições interpessoais frente ao coronavírus. Destarte, o isolamento social implicou negativamente na saúde mental dessa parcela da população de forma considerável, sendo, nesse sentido, primordial proporcionar uma rede de apoio e de suporte holístico e mitigar os respectivos impactos, a longo prazo, desse cenário desafiador vigente.

Palavras-chave: Covid-19. Saúde Mental. Idoso Institucionalizado. Isolamento Social.

ABSTRACT

The study aims to recognize the content of the literature about the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of the elderly, especially in institutionalized ones, who are more likely to develop psychological and psychiatric pathologies related to anxiety, depression, melancholy, fear, panic and loneliness. This study consisted of a bibliographical, narrative and qualitative review. For the selection of articles in Portuguese, English and Spanish between 2017-2022, following the inclusion and exclusion criteria, bibliographic searches were based on recognized data sources, such as: Virtual Health Library (VHL), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO), in addition to journals and books. In this way, recent studies demonstrate that there were implications for the mental and mental well-being of elderly people in nursing homes, as well as how essential telecommunications and instant messaging have become to ease interpersonal restrictions in the face of the coronavirus. Thus, social isolation had a considerable negative effect on the mental health of this part of the population, and in this sense, it is essential to provide a support network and holistic support and mitigate the respective impacts, in the long term, of this current challenging scenario.

Keywords: Covid-19. Mental Health. Institutionalized elderly. Social isolation.

1 INTRODUÇÃO

O termo “pandemia” denota-se como um surto de uma doença infectocontagiosa que apresenta “disseminação alargada e simultânea com distribuição geográfica internacional” (PRIBERAM, 2021).

O primeiro caso de pandemia documentado na história da humanidade ocorreu entre 541 e 750 d.C., durante o Império Bizantino, no governo do imperador Justiniano. A Praga de Justiniano, causada pela peste bubônica, vitimou quase 50 milhões de pessoas, que equivalia na época a mais da metade da população europeia (BARATA, 2020). Ainda segundo a autora, relatos de Procópio, um arquivista do Imperador, indica em seus pressupostos que o basilo *Yersinia pestis* foi o responsável pela enfermidade, o qual atingiu países asiáticos, europeus e africanos, a partir do foco primitivo africano (BIRABEN, 1960 apud BARATA, 2020).

Em 2020, segundo Werneck; Carvalho (2020), o mundo experimentou uma das maiores crises sanitárias e humanitárias do século quando o novo coronavírus (SARS-CoV-2) atingiu exponencialmente em escala global o mundo inteiro, tendo como foco primário a China em meados de 2019. Os autores ressaltam que devido ao pouco conhecimento científico sobre o vírus, sua alta virulência e velocidade de disseminação, além do alto poder de mutabilidade, ele provocou óbitos em massas em populações suscetíveis que apresentavam comorbidades pregressas e em indivíduos sem nenhum fator de risco associado. No Brasil, entretanto, somado num contexto de extrema desigualdade social, com acesso precário de habitação e saneamento, em situações de acentuadas aglomerações públicas, além do baixo engajamento e seriedade governamental em meio à pandemia, o número de incidência tornam-se ainda mais alarmantes e incontroláveis (WERNECK; CARVALHO, 2020).

Ainda segundo Werneck; Carvalho (2020), de forma bastante esquemática e simplista, a resposta à pandemia da COVID-19 poderia ser subdividida em quatro fases: contenção, mitigação, supressão e recuperação. A primeira fase, de contenção, iniciou-se antes do registro de casos em um país ou região. Envolveu, principalmente, o rastreamento ativo dos passageiros vindos do exterior e seus contactantes, visando a evitar ou postergar a transmissão comunitária. Segundo os autores, na atual pandemia considerou-se que uma fase de contenção

exemplar foi essencial para que o impacto inicial da pandemia fosse menor em Taiwan, Singapura e Hong Kong, mesmo estando próximos da China. A experiência prévia com a primeira grande epidemia de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada por coronavírus deste século pode, pelo menos parcialmente, explicar a bem-sucedida fase de contenção nesses locais. A segunda fase, chamada de mitigação, a transmissão já está instalada no país, e com isso, o objetivo maior torna-se diminuir a transmissão para os grupos de risco, que possuem maiores chances de uma evolução desfavorável, além de isolar casos confirmados da doença.

Werneck; Carvalho (2020) citam que a terceira fase, chamada de fase de supressão, passou a ser necessária quando as medidas impostas anteriormente não foram eficientes para diminuir a transmissão da doença e logo, fez-se necessário medidas mais radicais de isolamento social implementadas na tentativa de impedir que os números de casos aumentassem ainda mais.

Em suma, a fase de recuperação, segundo os autores supracitados, seria a fase de diminuição do número de casos, fase essa que necessita de organização no âmbito social e econômico do país acometido pela epidemia.

Após declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência global, foi necessária a adoção de medidas sanitárias em massa a fim de diminuir a quantidade de infectados pelo COVID-19. Dentre as medidas protetivas, o isolamento social e a necessidade de evitar o contato físico podem ser capazes de provocar possíveis consequências psicológicas e psiquiátricas desse confinamento em massa, principalmente em idosos, como ansiedade, depressão, uso nocivo de álcool, além do temor da morte (LOPES et al, 2020).

Segundo Lopes et al (2020), a saúde mental comprometida secundariamente ao isolamento social pode ser evidenciada pela baixa interação comunicativa com amigos e familiares que residem o mesmo ambiente, baixa autoestima, isolamento físico, alteração do humor ou até mesmo inapetência inexplicadamente prolongada, os quais podem causar danos irreparáveis à saúde psíquica e física.

Sanchez et.al. (2020) ressaltam que um ano após o início da pandemia, o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus aumentou de forma expressiva, colocando o Brasil em segundo lugar como o país com maior número de óbitos no mundo.

Complementando a discussão, Escobar; Rodriguez; Monteiro (2021) apontam que os óbitos foram distribuídos de forma equivalente entre homens e mulheres na quarta década de vida, após essa faixa etária os homens foram as principais vítimas, segundo estatísticas nacionais.

Estrela et. al (2020) apontam que os maiores números de óbitos na cidade de São Paulo, por exemplo, se concentraram na faixa etária de 75 anos, mostrando assim a vulnerabilidade desse grupo etário, que está diretamente relacionado ao fato de os mesmos apresentarem doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, doenças renais crônicas, hipertensão, entre outras.

Porém, segundo os autores, este perfil foi apresentando mudanças importantes. Apesar da prevalência de óbitos estar concentrada na faixa etária dos idosos, os jovens e adultos começaram a ocupar posições significativas nos dados epidemiológicos, algo que no começo da pandemia era raro e que depois pode ser explicado pelo retorno das atividades laborais, escolares, entre outras.

Escobar; Rodriguez; Monteiro (2021) ressaltam que, somado ao aumento exorbitante do número de óbitos decorrentes da doença, teve a sobrecarga do sistema de saúde, que passou por desafios relacionados a falta de medicações básicas, a falta de profissionais e profissionais fragilizados emocionalmente pelo contingente do trabalho.

Diante do exposto, os autores apontam que, visto que a prevalência de óbitos foi maior entre os idosos, os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus foram redobrados. Assim, medidas de distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscaras são, ainda, utilizadas para a contenção da disseminação.

Entretanto, é sabido que para um envelhecimento bem-sucedido é essencial a presença da família e dos amigos, assim como o envolvimento no exercício da

cidadania e uma participação ativa nos diferentes contextos sociais (RIBEIRO; PAÚL, 2011 apud AZEVEDO, 2015).

No contexto atual, os idosos diante da pandemia, passaram a ficar mais tempo reclusos em suas residências, evitando exercer atividades habituais e distanciando-se de seus familiares. Pois é sabido que o isolamento social é incômodo, e exige por parte do indivíduo paciência e adaptação diante desse novo cenário, e como consequência disso tem-se o um aumento dos quadros de ansiedade, estresse e angústia, sem contar que o próprio envelhecimento contribui para o desencadeamento de condições psíquicas, condições essas que somadas ao isolamento social tem-se agravado no contexto atual (SILVA; VIANA; LIMA, 2020).

O envelhecimento é considerado como um processo cumulativo, que se torna irreversível, universal, não-patológico, em que o organismo maduro é acometido de uma deterioração, podendo incapacitar o indivíduo a desenvolver algumas atividades (TIER, FONTANA; SOARES, 2004).

Os autores ressaltam que devido à dependência, abandono e até mesmo por outros fatores, alguns idosos acabam sendo internados em instituições asilares, casas de repouso e com isso acontece o distanciamento de seu espaço familiar, espaço este que vivenciaram por muito tempo, mesmo que tenha sido um espaço conflituoso.

Pensando no aspecto da Covid 19, diante do exposto e das recomendações de distanciamento e isolamento social instaurados pela pandemia, os embasamentos conceituais de vulnerabilidade em saúde e apoio social se mostram relevantes, uma vez que possibilitam compreender como as relações foram estabelecidas entre os idosos institucionalizados, a Instituição de Longa permanência para idoso e a sociedade no desenvolvimento de medidas de enfrentamento da pandemia. Além disso, importante discutir como essas relações se adaptaram entre medidas de segurança e às trocas sociais dinâmicas, valorizando as potencialidades das pessoas idosas e fortalecendo as contribuições das mesmas ao meio em que vivem (BRITO et al, 2022).

Neste sentido, é que novos estudos, neste contexto, são necessários para identificar a repercussão do contexto de isolamento e da pandemia na saúde mental de idosos institucionalizados a fim de encontrar respostas que produzam estratégias e ações para a prevenção de agravos emocionais e para o melhor enfrentamento desta parcela da população em contextos de novas epidemias.

Baseado no exposto, faz-se necessário analisar o impacto da pandemia do Covid-19 na saúde mental do idoso institucionalizado, visto que há poucos estudos vigentes a cerca desse subgrupo em especial.

2. PADEMIA COVID-19

Os impactos globais que a pandemia da COVID-19 causou são mensuráveis e, seja pela repercussão na saúde ou na economia mundial, é irrefutável a sua implicação como um dos maiores desafios do século XXI.

Em conformidade com a Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus foi descrito primordialmente em Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China, no dia 31 de dezembro de 2019, porém, à princípio como uma pneumonia de etiologia desconhecida. Uma semana após, houve conhecimento do mapeamento genético e dia 12 de janeiro de 2020 a China já disponibilizou com o banco de dados internacional – Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) – e com a OMS o sequenciamento do genoma viral. Não obstante, devido à característica de ser altamente transmissível, rapidamente disseminou-se para outros continentes, e os Estados Unidos da América (EUA) tiveram as primeiras notificações no final de janeiro, dia 23, daquele ano (BRITO et al, 2020).

Existem no total sete coronavírus capazes de causar morbimortalidade humana, identificados como HCoV. Dentre eles, destacam-se o HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV, – responsável por ocasionar a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) – MERS-COV – síndrome respiratória do Oriente Médio – e o mais novo agente descoberto, causador do COVID-19, o novo coronavírus SARS-CoV-2 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2021).

Garcia-Beltran et al. (2021) ressaltam que dentre as imensuráveis novas variantes descobertas da Covid-19, como Alpha, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Kappa, Omicron e Lambda, foi constatado que a variante Omicron, identificada pela primeira vez em Botsuana em novembro de 2021, possui genotipicamente até 59 mutações em todo o genoma, sendo que 36 delas ocorrem na proteína spike, o principal alvo de anticorpos neutralizantes. Os autores ainda afirmam, que tal exposto, evidencia o seu alto poder de transmissibilidade, apresentando potencial de quatro vezes maior, se comparada à variante Delta.

Sabendo-se que a disseminação do SARS-CoV-2 se dá majoritariamente por transmissão direta através de gotículas, secreções respiratórias e contato direto com o indivíduo contaminado, evidenciou-se que, após ser eliminado no ambiente, o vírus tem capacidade de permanecer viável por até 3 horas no recinto. Entretanto, está sujeito à variáveis, como local, quantidade e espessura das gotículas excretadas e da superfície depositada. O contágio por meio indireto, embora menos importante, também é fator colaborativo para a disseminação do novo coronavírus. Superfícies de plástico e aço inoxidável imprime até 72 horas de potencial infeccioso (GARCIA-BELTRAN et al., 2021).

Lana et al (2020) esclarece que o protocolo de vigilância de SRAG no Brasil, antes da chegada do SARS-CoV-2, englobava apenas surtos epidemiológicos e óbitos através dos Laboratórios Nacionais de Influenza (NICs), não abrangendo de forma totalitária os coronavírus como parte do painel de exame laboratorial da vigilância de forma rotineira. Em consideração a isso, o Ministério da Saúde do Brasil se viu necessitado a implementar um protocolo para acompanhar holisticamente o cenário e definir uma normatização comum a ser seguida de forma integral e pragmática, denominado Grupo de Trabalho Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional.

Tal protocolo determinou a coleta de pacientes que atendiam a definição de caso, levando em consideração a sintomatologia e histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, e, posteriormente, tais dados foram processados pelo Laboratório Central de Saúde Pública. Ademais, foram criados também canais prioritários de notificação e a Plataforma Integrada de Vigilância

em Saúde a fim de reduzir o atraso de notificações, os quais são ferramentas fundamentais para ações oportunas, quando se trata de uma pandemia com proporção e relevância a nível global (LANA et al., 2020).

2.1. ISOLAMENTO SOCIAL

Devido a alta taxa de transmissão do coronavírus e sua propagação em nível mundial, foram adotadas estratégias visando diminuir o avanço do número de casos da doença, uma delas foi o distanciamento social, que segundo Reis-Filho & Quinto (2020), o objetivo era evitar aglomerações, com a proibição de eventos que ocasionem grande número de indivíduos, locais como escolas, universidades, academias, entre outros, tiveram suas atividades suspensas.

Ademais, medidas extremas foram tomadas, uma delas fora o chamado isolamento social. Segundo Oliveira (2020), estratégia de evitar que os indivíduos saíssem de suas casas como forma de evitar a proliferação do vírus e os suspeitos de contaminação pelo vírus, deveriam permanecer em quarentena por quatorze dias, período de incubação do SARS-Cov-2.

LIMA et al. (2020) complementam que juntamente com o cenário da pandemia e a rápida disseminação do vírus, o excesso de informações disponibilizadas, por vezes discordantes, favoreceu o aparecimento de alterações comportamentais, que geraram consequências graves para a saúde mental da população.

Para Rafael et al. (2020), a disseminação exacerbada de inverdades acerca da doença, elevou os níveis de ansiedade e estresse populacional, devido à preocupação excessiva, além de aumentar a presença dos sentimentos descritos como solidão, desamparo, desproteção e incerteza sobre como seria a resolução do cenário pandêmico.

Nesta perspectiva, é importante salientar que o isolamento social que visava restringir o contato entre as pessoas com o objetivo de reduzir as taxas de transmissão da doença, acarretou consequências para a saúde mental dos

indivíduos, segundo Lancet & Wind et al. (2020), eventos estressores como afastamento dos familiares e amigos e a incerteza da duração da medida implementada contribuíram para manifestações ansiosas e depressivas.

Compreende-se que as mudanças que ocorreram motivadas pelo isolamento social foram estressoras e contribuíram para o adoecimento psíquico dos indivíduos, fazendo com que discussões e esclarecimentos acerca dos sentimentos negativos, bem como organização das atividades diárias, prática de atividade física e cuidados com o sono passassem a ser temas frequentemente discutidos pelos profissionais da saúde mental (XIAO et al., 2020).

Aliado a isso, Croda et al. (2020) afirmam que a população recebia orientações para a busca de informações confiáveis e verídicas acerca dos acontecimentos pandêmicos, tendo em vista que as notícias falsas compartilhadas contribuíram ainda mais para prejudicar a saúde mental dos indivíduos.

Complementado a discussão, Carneiro, Garcia e Barbosa (2020) ressaltam os aspectos positivos do isolamento, uma vez que houve um rápido desenvolvimento dos recursos tecnológicos possibilitando a interação no âmbito virtual como forma de melhoria nas relações interpessoais, sendo possível os indivíduos manterem contato com familiares, amigos, além de trabalhar de forma online/ remota.

Outrossim, a conciliação de isolamento social e medidas amplas de distanciamento social, foram de suma importância para diminuir a transmissão da doença, observando-se impacto na saúde mental das pessoas, nas questões financeiras e sociais, mas também no surgimento do senso de responsabilidade, cuidado, empatia e apreciação do convívio virtual (MARROQUÍN; VINE; MORGAN, 2020).

A tecnologia no isolamento social veio permitir o compartilhamento de informações e aumentar o conhecimento, sendo a forma de inovação tecnológica o uso da internet (CARNEIRO; GARCIA; BARBOSA, 2020).

Segundo Reimers e Schleicher (2020), a pandemia, além dos impactos sociais, econômicos e políticos com o isolamento social, afetou a educação em todos os níveis e países, onde alunos e professores não conseguiram se reunir e manterem o contato. Assim o desenvolvimento de novas competências discentes e docentes no distanciamento social foi fundamental para prosseguir como processo de aprendizado.

Conforme os autores a iniciativa e participação de novos projetos e estratégias de escolas e universidades internacionais colaboraram com medidas educacionais de desenvolvimento e implementação de resposta a educação no período de isolamento social. Os autores apontam que algumas iniciativas sugeriam que gestores de instituições educacionais continuassem a educação por meios alternativos, usando a tecnologia para o trabalho e disposição de conteúdos usando a internet de forma síncrona e assíncrona com professores e estudantes.

Para Oliveira et al. (2022) as mudanças na educação, como paralisação escolar, com acréscimo de novas metodologias de ensino e da tecnologia digital no calendário acadêmico, geraram sintomas de tensão, ansiedade e problemas emocionais e de saúde mental em estudantes universitários. Lima, Buss e PaesSousa (2020) destaca que quem mais sofreu o impacto no processo educacional com o isolamento e distanciamento social foram jovens brancos, mulheres entre 19 e 24 anos, de instituições privadas, com aulas a noite, com ensino médio em escola públicas, morando com os pais (LIMA; BUSS; PAES-SOUSA, 2020).

Em relação a doença, segundo Khan et. al. (2020), o isolamento social impactou de forma negativa a vida emocional e mental das pessoas que tiveram covid 19, tanto para famílias, como o medo de adquirir a doença novamente e na perda de parentes, e assim aumentando o estresse, a ansiedade no período de quarentena.

A pandemia veio aumentar o estresse das pessoas que realizaram o isolamento social e nos que se infectaram, sendo um dos fatores, a mídia social, devido falta

de informação sobre a doença, gerando medo e estresse nas pessoas sobre a doença e sobre o contágio (GOTTLIEB; DYER, 2020).

Muitas vezes o estresse associado ao medo de morrer, ao isolamento social, associados ao processo inflamatório do sistema nervoso central dificultaram em muito a recuperação (STEARDO; STEARDO Jr; VERKHRATSKY, 2020).

Além disso, Ammar et al., (2020) complementam que a prática da atividade física fora estacionada e prejudicada, pois praças de academia e parques fecharam, aumentando assim os sintomas de ansiedade, estresse entre as pessoas, no período do isolamento.

Para Bezerra et al., (2020), um dos indicadores de estresse psicossocial, em isolamento social, teve questões relacionadas com a preocupação de sair de casa, alteração do sono e sentir tristeza e a necessidade de praticar atividades para aliviar o sofrimento e pensamentos.

Segundo Brooks et al. (2020), o isolamento social trouxe consequências negativas, mudanças comportamentais associada a fatores estressores como afastamento de amigos, familiares, incertezas do tempo de distanciamento, medo e tédio, sendo desencadeantes para transtornos mentais de ansiedade, estresse, depressão, comportamentos suicidas observados mais no sexo feminino, com pessoas de mais idade, maior nível educacional.

Além disso, Horton (2020) destaca que o isolamento social afetou grupos socioeconomicamente, de maneira diferenciada, seja com comorbidades ou não, com condições sociais favoráveis ou não, limitando o acesso ao cuidado.

Outro processo, foi o ato de morrer, sendo um desafio para as pessoas e familiares, no qual, aceitar e compreender a morte, com a proibição de funerais de seus entes queridos, em lidar com a perda (INGRAVALLO, 2020). A experiência da perda, segundo Dantas et al. (2020) foi um agravante para problemas mentais, de depressão, de tristeza, falta de sono e de sofrimento.

As mulheres foram as que mais relataram transtornos em suas atividades diárias, na questão mental, física e financeira (ZIMMERMANN; BLEDSOE; PAPA, 2021).

A residência foi considerada um estressor ambiental por influências negativas do ambiente de convívio e do isolamento social, da irritabilidade, da baixa no desempenho social e prejuízos físicos e mentais (FELIPE et. al., 2020).

Relacionado a isto, ainda tem o número de pessoas na casa, ao tempo de permanência, ao fator de condições físicas e ambiental das residências se tornando assim, uma fonte de estresse para as famílias, com a necessidade de trabalhar e a informalidade (PINHO, 2020).

Segundo Melo et al. (2020), com o isolamento social aumentou os casos de violência familiar, das mulheres com os filhos, das mulheres com os maridos, devido o tempo de permanência em suas casas. E nos grupos mais vulnerais o aumento de consumo de álcool e outras drogas. Em relação aos idosos estes foram os mais susceptíveis a alterações e comportamentos emocionais.

Além dos transtornos psiquiátricos imediatos como a depressão e o estresse, têm os transtornos mais tardios como o uso prejudicial de substâncias psicoativas, o transtorno do estresse pós traumático e da adaptação social, e quadros psicossomáticos, como o uso da medicalização do mal-estar e do cuidado (MELO et al. 2020).

Portanto, o isolamento social pelo Covid 19, segundo Van Hoof (2020), foi o maior experimento psicológico e social posto em prova ao ser humano sobre a capacidade de superar e impor limites, sentimentos e sofrimentos, desafiando a si próprio e a sociedade, com impactos de experiências sobre a vida mental, social e econômica.

2.2 IDOSO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Durante a pandemia da COVID-19, independentemente da conformação domiciliar, a estrutura familiar tinha a capacidade de simbolizar um risco eminente de contaminação. Idosos que moravam sozinhos podiam necessitar de

suporte afetivo, financeiro, alimentício ou do próprio cuidado à saúde, ao mesmo tempo que idosos que residiam com outros integrantes tinham o risco de serem infectados por eles, caso esses mantivessem contato com o mundo exterior (ROMERO, 2021)

Assim, diante da crise global de saúde acarretada pelas repercussões das infecções por COVID-19, variadas faixas etárias foram impactadas, porém, sobretudo, idosos maiores de sessenta e cinco anos. Esse grupo foi consistentemente classificado como alto risco de maior propensão a desenvolver quadros graves que requer hospitalização. A situação ameaçadora que permeia esse público sucede ainda em desafios adicionais, como o aumento da incidência do sentimento de temor e ansiedade. Ademais, o estigma segregacionista é intensificado se, juntamente com ele, o acesso a ferramentas tecnológicas – como videochamadas, redes sociais e mensagens instantâneas – é impossibilitado por baixa familiarização (JESTE, 2020).

Por outro lado, Andrade et al. (2020) complementam que após a declaração mundial da pandemia do coronavírus em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), esse cenário se intensificou e originou o fenômeno que ficou conhecido como “infodermia”. Tal termo ficou caracterizado como o excesso de informações veiculadas na mídia devido ao aumento paulatino do uso e acesso às redes sociais, o que, conseqüentemente, acabou acarretando na dificuldade de discernimento de notícias de fontes confiáveis das não confiáveis.

Os autores ressaltam que a divulgação das chamadas “fakenews” atingiu primordialmente o público geriátrico. Assim, o compartilhamento dessas informações, majoritariamente pelos idosos, incitou na formulação do julgamento público geral, na falta de adesão e no abandono de tratamentos convencionais baseados no fundamento científico, e que, nessa perspectiva, influenciou diretamente no agravamento e no mal prognóstico de patologias preexistentes e da própria infecção por Sars-Cov-2 dos indivíduos da terceira idade, comprometendo o bem-estar deles e de seus familiares (ANDRADE et. al., 2020).

Santos, Silva e Pachú (2021) ressaltam que idosos que faziam uso de recursos tecnológicos experimentaram uma menor sensação de esquecimento e distanciamento de membros de seu convívio cotidiano comparando a idosos que não tinham acesso aos recursos tecnológicos. Tal fato ratificou o quão imprescindível era necessário proporcionar treinamentos quanto à utilização midiática de redes sociais com o público senil, visando aumentar a inclusão social.

Um prejuízo significativo causado pelo distanciamento social foi a diminuição de procura por atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizadas por idosos no acompanhamento do seu processo saúde -doença. Perante o exposto, sabe-se que tais locais são recintos de grande fluxo de enfermos e com alta possibilidade de transmissibilidade do coronavírus, o que acabou por acarretar, nesse viés, em menor procura consultas médicas, prejudicando o acompanhamento regular da saúde da pessoa idosa (SILVA et al., 2020).

Além disso, sabendo-se que há uma vasta discussão em prol dos benefícios da vitamina D no organismo, a população senil, em especial, tem uma tendência maior de ter uma imunossupressão fomentada por modificações anatomofisiológicas inerentes da senescência. Entretanto, durante o período de isolamento social, esse grupo saiu cada vez menos de sua residência, negligenciando, assim, a exposição à luz solar, e, conseqüentemente, afetando diretamente na síntese desse pró-hormônio. Nesse sentido, a regulação do metabolismo ósseo é prejudicada, visto que a vitamina D atua conjuntamente com o paratormônio para a remodelação óssea (WILLIAMS; WILLIAMS, 2020).

Outro ponto importante foi em relação às alterações do ciclo circadiano, que alteram o padrão de sono e não infrequentemente estão relacionadas a disfunções psicogênicas. A qualidade do sono está intimamente interligada à qualidade de vida, de tal maneira que idosos que referem distúrbios sono-vigília constantemente apresentam maior vulnerabilidade, muitas vezes associada a outras patologias concomitantemente, como depressão, labilidade humoral, percepção distorcida da própria saúde e presença de morbidades crônicas (LOPES, 2020).

Além destes aspectos supracitados, os autores ressaltam que os idosos naturalmente são mais suscetíveis emocionalmente a isolamentos sociais, seja em qualquer circunstâncias, porém os impactos psicológicos causados na população como consequência do cenário pandêmico, mostraram que o desgaste emocional pôde ser comparado aos mesmos sentimentos gerados em catástrofes naturais ou cenários de guerra, ocasionando estresse, tensão, ansiedade, frustração, insegurança relacionada ao futuro e o medo da morte.

Brooks et al. (2020) ressaltam que, durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento importante de novos casos de transtornos psicológicos, principalmente para os idosos que não possuíam uma rede de apoio presente. Os autores ressaltam que dentre estes transtornos estão os transtornos depressivos, provenientes dos longos períodos de isolamento e associados à grande quantidade de informações negativas, que fez com que os idosos tivesse uma rotina opressiva e frustrante, gerando impacto tanto físico quanto emocional. Portanto, Silva et al. (2020) destacam que quando exposto a um fator estressante como foi a atual pandemia, são necessários maiores investimentos em cuidados preventivos capazes de garantir a segurança e reduzir os danos causados a esse grupo em específico para que sejam minimizados os danos, fornecendo opções de continuidade de qualidade de vida e possibilitando o acesso a comunicações seguras e de qualidade, com fortalecimento de redes de apoio e possibilitando o uso efetivo da tecnologia como aliado ao enfrentamento de situações de crise.

3 IDOSO INSTITUCIONALIZADO

Nos últimos tempos, houve um aumento significativo na população geriátrica em todo o mundo, marcado pela transição demográfica, o que levou a consequências importantes para os serviços de assistência social e saúde destinados a essa população. Tais repercussões são agravadas pela falta de acesso adequado a planos de saúde e pela baixa remuneração das aposentadorias (FREITAS; SCHEICHER, 2010). Além disso, os autores ressaltam que a questão familiar também se torna um problema, uma vez que os

familiares enfrentaram dificuldades para cuidar de seus idosos e, por conseguinte, os encaminham para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) também conhecidas por casas de repouso ou instituições geriátricas.

Freitas e Scheicher (2010) ainda afirmam que à medida que a população envelhece, cresce também a necessidade de instituições para idosos. Entretanto, os autores destacam que estruturalmente o Brasil não está preparado para lidar com tamanha demanda. Há uma escassez de estudos abrangentes de maneira mais aprofundada sobre a institucionalização de idosos, e muitos idosos que acabam em frente a problemas relacionados à pobreza e ao abandono. Além disso, problemas de saúde mental e física também são comuns entre os idosos institucionalizados, e, outrossim, o número de vagas em instituições de longa permanência é relativamente limitado.

Além disso, apesar dos estudos associarem a institucionalização à diminuição dos laços familiares afetivos, ela pode ser também uma alternativa e uma demonstração de amparo, proteção e segurança, especialmente para aqueles que não possuem uma família ou que enfrentam conflitos familiares (LOURENÇO; SANTOS, 2021).

Assim, em situações em que a institucionalização de idosos se torna uma necessidade inevitável, é crucial e imprescindível que a quantidade de instituições e a qualidade dos serviços oferecidos sejam minimamente adequadas. Nesse sentido, é de suma importância que o Estado desempenhe seu papel como financiador e fiscalizador dessas atividades. A fiscalização é essencial para garantir o cumprimento das normas mínimas exigidas para o funcionamento das ILPIs, de modo a proporcionar atendimento seguro e digno aos idosos, podendo-se adotar medidas simples e de baixo custo (LOURENÇO; SANTOS, 2021).

Freitas e Scheicher (2010) ressaltam que as ILPI devem manter um quadro de profissionais de diversas áreas assistenciais, administrativas e sociais, o que

traduz desafio para a organização de um modelo integrado que consiga atender às necessidades das pessoas idosas, cada qual com peculiaridades.

Portanto, as instituições filantrópicas e beneficentes, cuja principal função era abrigar idosos com dificuldades financeiras para cobrir suas despesas, agora têm uma nova missão na sociedade atual, marcada pelo envelhecimento: cuidar de idosos que necessitam de diversos tipos de serviços devido às perdas funcionais que tornaram desafiadora a vida sozinhos ou com suas famílias. Essas instituições beneficentes, assim como clínicas geriátricas e casas de repouso, devem fazer parte de uma rede de atendimento institucional integral (TIER; FONTANA; SOARES, 2004).

4 METODOLOGIA

Este estudo será uma pesquisa bibliográfica, narrativa, exploratória de abordagem qualitativa com objetivo de conhecer o que a literatura discute sobre a o impacto da pandemia do Covid-19 na saúde mental no idoso institucionalizado.

Segundo Gerhardt & Silveira (2009), a pesquisa exploratória segue alguns passos, sendo eles um levantamento bibliográfico sobre o tema, entrevistas com pessoas inseridas no contexto que possuem relação com o tema em questão e, por fim, uma análise de exemplos que estimulem uma maior compreensão do assunto.

A pesquisa bibliográfica será realizada em fontes reconhecidas de dados, tais como, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual da Saúde MS (BVS), legislação, periódicos e livros que visaram dar suporte teórico ao tema.

Serão selecionados e incluídos, no estudo, artigos publicados em português, inglês na íntegra, publicados e indexados nos bancos de dados, a partir do ano de 2004 até 30 de setembro de 2023. Apesar do tema ser atual, por se tratar de idosos institucionalizados é possível que se encontre estudos e análise de conceitos de períodos mais remotos.

Algumas questões norteadoras foram formuladas para embasar a discussão deste trabalho, tais como: Idosos institucionalizados são mais vulneráveis em relação ao impacto da Covid-19 em sua saúde mental? Como se deu a rede de apoio do idoso institucionalizado em frente ao isolamento social? Como o isolamento social aumentou a incidência de patologias orgânicas e psíquicas do idoso institucionalizado? Como manter a autonomia e independência do idoso no período de isolamento social? É possível traçar estratégias de prevenção a agravos mentais e emocionais de idosos institucionalizados frente a novos contextos de epidemias?

O estudo por ser uma Revisão de Literatura não se faz necessário a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Todas as fontes utilizadas foram referenciadas e citadas segundo as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a fim de evitar o plágio.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O isolamento social gerado pela pandemia do coronavírus, afetou diversas esferas sociais e consequências para a saúde mental dos indivíduos. O distanciamento dos familiares e amigos e a incerteza da duração da medida implementada contribuíram para manifestações ansiosas e depressivas (LANCET, 2020).

As repercussões psicológicas ocasionadas pela pandemia da COVID-19, não podem ser ignoradas ou subestimadas, uma vez que, além de acarretar efeitos nocivos e lacunas ao, ainda, enfrentamento da doença, pode, nessa perspectiva, ser mais perduráveis do que as próprias sequelas do coronavírus, afetando de forma direta diversos segmentos da sociedade. Nesse sentido, foram identificados na população geral sintomas de depressão, tensão, irritação, ansiedade, pânico, ideações suicidas ou até mesmo autoextermínios consumados relacionados à infecção (SCHMIDT, 2020).

Silva et al. (2021) complementa que o fechamento dos setores comerciais, de entretenimento e de lazer, além das restrições de aglomeração e de circulação

acabaram por aumentar a incidência de tais patologias psicológicas e psiquiátricas.

A angústia, o medo de se contaminar pelo Sars-Cov-2 e a hesitação do prognóstico que permeou a utopia social, sem a presença de terapia efetiva, nesse viés, corroboraram, além de tudo, para a existência de um pré-adoecimento, em que houve o sofrimento acerca da doença antes mesmo da instalação do vírus no organismo (SILVA, et al., 2021).

Sintomas como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno da ansiedade e afetos negativos foram vistos no isolamento social. Como também de frustrações, de tédio, falta de suprimentos e informações inadequadas sobre a doença e sofrimento emocional (BROOKS et al., 2020; FERNÁNDEZ-ARANDA et al., 2020).

Diante do exposto, o novo cenário mundial se viu obrigado a adotar novas medidas públicas sociais de limitação da expressão dos costumes cotidianos. A exigência do uso de máscara em lugares públicos, álcool gel 70%, cessação de atos de saudações e outras medidas de distanciamento social geraram dificuldades de adesão a essa nova realidade (SOARES et al., 2021).

Para Romero et al. (2021), indivíduos idosos brasileiros que não respeitaram o distanciamento social, houve uma piora do estado geral de saúde durante a pandemia. Porém, os autores ressaltam que idosos que ficaram em isolamento social apresentaram sentimentos recorrente de solidão, ansiedade, estresse, melancolia e depressão. Do mesmo modo, foi observada uma queda acentuada da renda fixa bruta durante a pandemia para cerca de 25% do público geriátrico brasileiro. Entretanto, foi constatado que o número de moradores de um domicílio não resultou em mudanças significativas de sentimentos negativos (ROMERO et al, 2021).

Porém, neste contexto, os autores também apontam que os idosos que moravam sozinhos necessitavam de suporte afetivo, financeiro, alimentício ou do próprio cuidado à saúde, em contrapartida os idosos que residiam com outros integrantes tinham o risco de serem infectados por eles, caso esses mantivessem

contato com o mundo exterior (ROMERO et al, 2021). Em relação aos idosos institucionalizados, em instituições como as chamadas ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos), casas de repouso ou instituições geriátricas, estes já são mais propensos a apresentarem problemas de saúde mental e física (PASSOS, MEDEIROS, ROCHA, 2021).

Porém, apesar de pesquisas associarem institucionalização à diminuição dos laços familiares afetivos e maior risco aos transtornos emocionais, Pascotini e Fedosse (2018) ressaltam que ela também se mostra uma alternativa e uma demonstração de amparo, proteção e segurança, especialmente para aqueles que não possuem uma família ou que enfrentam conflitos familiares. Segundo as autoras, a instituição pode oferecer, além de assistência emocional e apoio emocional, possibilidades de socializar com outros idosos, assistência física, cuidados especializados e acessibilidade.

No entanto, Moraes et al. (2020) complementam que as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), durante a pandemia, apresentavam fatores de risco importantes com a proliferação do coronavírus, uma vez que, além de residirem em ambientes coletivos., os idosos apresentavam comorbidades e fragilidades de saúde como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, se tornando mais vulneráveis as doenças respiratórias.

Neste sentido, no contexto da pandemia, o convívio social e o cuidado familiar e institucional se fez um novo cenário em que, tanto a orientação frente a um novo problema de saúde, quanto ao processo de cuidar das famílias e instituições sofreram mudanças e interferências. Com isso, os laços afetivos entre os idosos e seus familiares, foram afetados e principalmente em acolhidas de instituições de longa permanência, sendo mais vulneráveis por não terem suas famílias diariamente (BRASIL, 2020).

Complementando, Simões (2021) afirma que, em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com o distanciamento nas relações das famílias, aumentou a fragilidade do campo afetivo e abandono do afeto.

Steinman, Perry e Perissinotto (2020) corroboram que devido ao número de visitas reduzidos e a forma de contato remodelado, durante a pandemia da Covid-19, acarretaram danos psicológicos as pessoas idosas e familiares.

Porém, Hammerschmidt e Santana (2020) ressaltam que o isolamento social em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) considerou o afastamento físico importante dos visitantes não como abandono, mas como cuidado e amor devido a situação da pandemia.

O isolamento social fez com que ILPI aumentassem os cuidados para controle de doenças e que medidas preventivas fossem restauradas e efetivadas. Como por exemplo, restrição de visitas, maior lavagem das mãos, uso do álcool 70%, monitoramentos de sintomas gripais, febre, doenças respiratórias, controle de alimentos, uso de máscaras, distanciamento social, com intuito de diminuir os riscos e contaminação entre os idosos (SOUZA et al., 2021).

No entanto, Persequino et al. (2021) concordam que o isolamento social repercutiu fortemente nas relações interpessoais e na saúde mental de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Para Souza et al. (2021) o isolamento social gerou impactos na imunidade dos idosos, causando ansiedade e agravamento do estresse, e desencadeando doenças como a depressão e refletindo em sintomas de perda da memória, sintomas físicos, como dor no corpo, perda de apetite e sono.

Sintomas estes aumentados e vulnerabilidades foram evidenciados em pessoas com transtorno alimentar, transtorno do espectro autismo, demência e deficientes intelectuais e do desenvolvimento. Estes apresentaram maiores níveis de sofrimento, necessitando de intervenções psicológicas mais severas e encaminhamentos a serviços de saúde (FERNÁNDEZ-ARANDA et al., 2020; OMS, 2020).

Além destes aspectos, outro ponto em discussão acerca da saúde mental dos idosos institucionalizados, durante a pandemia da Covid-19, foi em relação a violência. Para Santos et al. (2021) no que diz respeito as ILPIs, com a suspensão

das visitas e a falta de funcionários houve um aumento dos riscos de abuso e negligência, gerando ainda mais sentimentos de solidão, abandono e desânimo nos idosos institucionalizados. Para os autores, o abuso de idosos é resultado de uma combinação de vários fatores que envolvem o próprio idoso, cuidadores e pessoas que diretamente fazem parte do seu contexto social.

Desse modo, Eufrásio (2023) destaca que os idosos retirados de suas casas em virtude de atos violentos, que necessitaram de acolhimento institucional, também não ficaram isentos de diversos tipos de violências, nestas instituições, trazendo o sentimento de desproteção e abandono.

Para tanto, Jeste et al. (2020) apontam que, no contexto da pandemia, intensificou-se o uso de ferramentas tecnológicas, como videochamadas, redes sociais e mensagens instantâneas, a fim de proteger os idosos e manter algum vínculo com a sociedade e família. Porém, ressaltam que, com isto, veio as dificuldades, uma vez que os idosos apresentaram baixa familiaridade com tais ferramentas, principalmente os institucionalizados, dependendo assim da instituição no uso destas tecnologias.

Durante o período de reclusão global, estratégias de apoio e valorização da rede formal e informal social foram fundamentais para proteção ao adoecimento emocional, dentre estas destacam-se a reorientação de conceitos de saúde, fortalecimento e empoderamento de habilidades individuais, promoção da comunicação, conexão social por meio do uso de tecnologias, prática de exercícios físicos, lazer, trabalho, descanso, atividades que promoção de prazer e satisfação, como por exemplo, cozinhar, pintar, meditar, assistir filmes, desenvolver práticas de vida saudável e vida ativa saudável (ANDRADE et al., 2020).

Neste sentido, Luzardo et al. (2021) complementam que a vivência da pandemia também trouxe elementos positivos para a população idosa, principalmente em relação às atividades lúdicas desenvolvidas em algumas instituições, que permitiram a distração do cenário desafiador e mais interações com os

residentes da instituição, ainda que de forma articulada visando a proteção contra o vírus.

Eufrásio (2023) também destaca que o apoio emocional por meio dos familiares, amigos e dos colaboradores da saúde, com informações claras a respeito da redução de riscos e infecções, bem como a utilização de outros meios de comunicação, além do verbal, como as atividades artísticas foram alguns dos recursos que auxiliaram os idosos institucionalizados a se manterem positivos.

De um modo geral, o apoio social envolve questões estruturais, funcionais e contextuais que contribuem para o bem estar, qualidade de vida do idoso, e o auxilia no enfrentamento das perdas e limitações do processo envelhecer. Para os idosos institucionalizados este apoio social ajuda no enfrentamento de problemas que decorrem da institucionalização. E estratégias de potencializar este apoio social, mesmo diante do contexto do isolamento, foram importantes para manter a integração social e para que os idosos se sentissem menos impacto dos sentimentos de isolamento, solidão, vazio, afastamento e anonimato (AMMAR et al., 2020).

Diante disto, Van Hoof (2020) ressalta que manter a autonomia e independência do idoso durante o isolamento social foi importante para garantir seu bem estar físico e emocional, amenizar impactos de doenças, melhorar a autoestima, e diminuir sentimentos de rejeição social. Portanto, foram visíveis as principais implicações que a pandemia da Covid-19 trouxe para os idosos institucionalizados, principalmente relacionadas às questões de saúde, evidenciando situações de fragilidade, sensação de solidão e desequilíbrio emocional. Por outro lado, destacam-se por parte da instituição o esforço na busca de estratégias que tentaram minimizar os efeitos nocivos desta situação de crise.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as repercussões psicológicas para a população geriátrica institucionalizada acarretadas pela pandemia da COVID-19.

Em suma, tornou-se evidente que diante do novo cenário mundial, houve implicações consideráveis na saúde mental geral e, em especial e em maior intensidade, no caso dos idosos de lares de repouso. Além disso, ficou indubitável o papel importante do uso de tecnologias de comunicação social frente a essa nova realidade vigente.

Conclui-se, logo, que ainda é necessários novos estudos para avaliar de forma, ainda mais complexa, o impacto da pandemia no contexto dos aspectos psicológicos dos idosos que vivem em Instituições de longa permanência. Contudo, a Medicina, em conjunto com outras disciplinas e setores tem o papel fundamental de contribuir de forma holística e abrangente para a implantação de estratégias de cuidado que promovam o bem-estar físico e mental da pessoa idosa, de forma singular e efetiva, principalmente do idosos institucionalizados que dependem deste cuidado mais intensivo.

Em vista disso, o trabalho exposto é relevante para abrir leques de discussão para futuros estudos que contemplem novas abordagens, a fim de possibilitar o desenvolvimento de ações que busquem prevenir e ou minimizar agravos emocionais e a criação de estratégias para o melhor enfrentamento desta parcela da população em contextos de novas crises epidêmicas.

REFERÊNCIAS

AMMAR, A. et al. Covid-19 home confinement negatively impacts social participation and life satisfaction: a worldwide multicenter study. *Int J Environ Res Public Health*, v. 17, n. 17, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867287/>. Acesso em: 9 jun. 2023.

ANDRADE L. G. et al. O Impacto da Covid-19 na População Idosa: revisão bibliográfica. *An Fac Med Olinda, Recife*, v. 6, n. 2, 2020. Disponível em: <https://afmo.emnuvens.com.br/afmo/article/view/142/101>. Acesso em: 15 jul. 2023.

AZEVEDO M. S. A. O Envelhecimento Ativo e a qualidade de vida: uma revisão integrativa. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Comunitária) – Escola Superior de Enfermagem do Porto. Porto, p. 92. 2015. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10776/1/marta%2020%20de%20abril%20-%20tese%20final%20-%20pdf.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2022.

BARATA, L. As Epidemias e as Pandemias na História da Humanidade. Medicina Universidade de Lisboa, 2020. Disponível em: <https://www.medicina.ulisboa.pt>. Acesso em: 02 mai. 2023.

BARBABELLA, F. et al. Active ageing in Italy: A systematic review of national and regional policies. International journal of environmental research and public health, v. 19, n. 1, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/1/600>. Acesso em: 9 jun. 2023.

BECKER, R. M.; HEIDEMANN, I. T. S. B. Promoção da saúde no cuidado às pessoas com doença crônica não transmissível: revisão integrativa. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 29, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/gDT5RNCrkcBNM5xbd6J65Tf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 jul. 2023.

BEZERRA, C. B et al. Impacto psicossocial do isolamento durante pandemia de covid-19 na população brasileira: análise transversal. Saude Soc. v. 29, n. 4, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/mMrwMQpYb3G8GyJ8zbRJPgv/>. Acesso em: 9 jun. 2023

BEZERRA, A. L. D. et al. Atuação de uma equipe multiprofissional em tempos de coronavírus. Revista Interdisciplinar em Saúde, v.1, 2020. Disponível em: http://www.interdisciplinaremsaude.com.br/Volume_28/Trabalho_145_2020.pdf. Acesso em: 19 jul. 2023.

BRASIL. Senado Federal. Estatuto do idoso-cidadania, mesmo que tardia. Brasília: Senado Federal; 2004. Disponível em:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/530232/estatuto_do_idoso_1ed.

pdf. Acesso em: 20 mai. 2023.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nota técnica n. 05/2020 GVIMS/GGTES. Orientações para a Prevenção e Controle de Infecções pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 2020. Disponível em:

<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas/item/notatecnica-n05-2020-gvims-ggtes-anvisa-orientacoes-para-a-prevencao-e-o-controledede-infeccoes-pelonovo-coronavirus-sars-cov-2-ilpi>. Acesso em: 02 jul. 2023.

BRITO A. A. C. et. al. Vulnerabilidade da pessoa idosa institucionalizada e o apoio social na perspectiva da pandemia de covid-19. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 25, n. 6, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbgg/a/HC7k9NLhHdzjhQttH9rXkpB/>. Acesso em: 29 março 2022.

BRITO S. B. P. et al. COVID-19 pandemic: the biggest challenge for the 21st century. *Vigil. sanit. debate*, v. 8, n. 2, 2020. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/journal/5705/570567430007/570567430007.pdf>. Acesso em 23 abr. 2023.

BROOKS, S. K. et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *The Lancet*, v. 395, n. 102227, 2020. Disponível em:

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8). Acesso em: 15 jun. 2023.

CARNEIRO, L. A.; GARCIA, L. G.; BARBOSA, G. V. Uma revisão sobre aprendizagem colaborativa mediada por tecnologias. *Desafios-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins*, v. 7, n. 2, 2020.

Disponível em:

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/7255>. Acesso em: 20 jun. 2023.

CRODA, J. et al. COVID-19 in Brazil: Advantages of a socialized unified health system and preparation to contain cases. *Rev Soc Bras Med Trop*. v. 53, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/0037-8682-0167-2020>. Acesso em: 10 jun. 2023.

CUPERTINO, A. P. F. B.; ROSA, F. H. M.; RIBEIRO, P. C. C. Definição de envelhecimento saudável na perspectiva de indivíduos idosos. *Psicologia: reflexão e crítica*, v. 20, n. 1, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722007000100011>. Acesso em: 10 jul. 2023.

DAVIM, R. M. B et al. Aspectos relacionados ao envelhecimento humano saudável. *Rev enferm UFPE*, v. 4, 2010. Disponível em: http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/1506/pdf_25. Acesso em: 15 mai. 2023.

DANTAS, C. R et al. O luto nos tempos da Covid-19: desafios do cuidado durante a pandemia. *Rev. Latinoam. Psicopatol.*, v. 23, n. 3, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1415-4714.2020v23n3p509.5>. Acesso em: 25 jun. 2023.

DUMITH S, et al. Preditores e condições de saúde associados à prática de atividade física moderada e vigorosa em adultos e idosos no sul do Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 22, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722007000100011>. Acesso em: 15 mai. 2023.

ESCOBAR, A. L; RODRIGUEZ, T. D. M.; MONTEIRO, J. C. Letalidade e características dos óbitos por COVID-19 em Rondônia: estudo observacional.

Epidemiol. Serv. Saúde, v. 30, n. 1, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/s9XR5ZVWjtBJrNFJMK7khCf/?lang=pt&format=pdf>.

Acesso em 05 mai 2021.

ESTRELA, F. M, et al. Covid-19 e doenças crônicas: impactos e desdobramentos

frente à pandemia. **Revista Baiana de Enfermagem, v. 34, 2020.** Disponível em:

<https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/36559>. Acesso em: 05 mai 2021.

EUFRÁSIO, L. F. Idosos Institucionalizados do Brasil no Contexto Pandêmico:

análise das principais implicações na perspectiva da revisão integrativa da literatura.

Dissertação (Mestrado Economia Doméstica) – Universidade Federal de Viçosa.

Disponível

em:<https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/31021/1/texto%20completo.pdf>.

Acesso em: 20 jul. 2023.

FELIPPE, M. et al. Ambiente físico e significado ambiental no processo de

restauração do estresse em quartos de internação pediátrica. **Revista
Projetar Projeto e Percepção do Ambiente, v. 5, n. 1, 2020.** Disponível em:

<https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/18767>. Acesso em: 15 jun. 2023.

FERNÁNDEZ-ARANDA, F. et al. COVID-19 and implications for eating disorders.

European eating disorders review: the journal of the Eating Disorders

Association, v.28, n. 3, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/erv.2738>.

Acesso em: 20 jul. 2023.

FREITAS, M. A. V; SCHEICHER, M. E. Quality of life of institutionalized elderly.

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 13, n. 3, 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/ZwHmySy3rqG4YbSjkvbHjYL/?format=pdf>. Acesso em:

20 mai 2023.

GARDNER, P. J. Envelhecimento saudável: uma revisão das pesquisas em Língua Inglesa. **Movimento**, v. 12, n. 2, p. 69-92, 2006. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2906/1542>. Acesso em: 10 jul.

2023.

GARBACCIO, J. L. et al. Aging and quality of life of elderly people in rural areas.

Rev. Bras. Enferm, v. 71, n 2, 2018. Disponível

em:<https://www.scielo.br/j/reben/a/pC3sjdGyJnPbyC9PXygQRrF/?format=pdf&lang=en>.

Acesso em 15 mai. 2023.

GARCIA-BELTRAN W. F. et al. mRNA-based COVID-19 vaccine boosters induce neutralizing immunity against SARS-CoV-2 Omicron variant. MedRxiv, 2021.

Disponível em:

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.14.21267755v1.article-info>.

Acesso em 23 abr. 2023.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (Orgs). Métodos de Pesquisa. 1.Ed.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul: UFRGS, 2009. Disponível em:

[https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf?](https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf?sequence=1&isA)

sequence=1&isA

llowed=y. Acesso em 23 abr 2023.

GOTTLIEB, M.; DYER, S. Information and Disinformation: Social Media in the COVID-19 Crisis. *Acad Emerg Med.*, v. 27, n. 7, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32474977/>. Acesso em: 13 jun. 2023.

HAMMERSCHMIDT, K. S. A.; SANTANA, R. F. Saúde do Idoso em Tempos de Pandemia Covid-19. *Cogitare Enfermagem*, v. 25, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72849>. Acesso em: 20 jul. 2023.

HORTON, R. Offline: COVID-19 não é uma pandemia. *The Lancet*, v. 396, 2020. Disponível em: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32000-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32000-6). Acesso em: 25 jun. 2023.

INGRAVALLO, F. Death in the era of the Covid-19 pandemic. *The Lancet Public Health*, v. 5, n.5, 2020 Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30079-7](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30079-7). Acesso em: 25 jun. 2023.

JESTE, D.V. Coronavirus, social distancing, and global geriatric mental health crisis: opportunities for promoting wisdom and resilience amid a pandemic. *International Psychogeriatrics*, v. 32, n. 10, 2020. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/internationalpsychogeriatrics/article/coronavirus-social-distancing-and-global-geriatric-mentalhealth-crisis-opportunities-for-promoting-wisdom-and-resilience-amid-a-pandemic/A9C885D9341C454C8FB85FAFDE8FD002>. Acesso em: 15 jul. 2023.

JESTE, D. V et al. Passando das humanidades para as ciências: um novo modelo de sabedoria fortalecido pelas ciências da neurobiologia, medicina e evolução. *Psychological Inquiry*, v. 31, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1047840x.2020.1757984> CrossRef Google Acadêmico. Acesso em 21 jul. 2023.

KHAN, M. et al. COVID-19: a global challenge with old history, epidemiology and progress so far. *Molecules*, v. 26, n. 1, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33374759/>. Acesso em: 13 jun. 2023.

LANA R. M. et al. Surgimiento del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y el papel de una vigilancia nacional de la salud oportuna y eficaz. *Cadernos de Saúde Pública*, v.36, n.3, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csp/a/sHYgrSsxqKTZNK6rJVpRxQL>. Acesso em 23 abr 2023.

LANCET. COVID-19: protecting health-care workers. *The Lancet*, v. 395, 2020. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30644-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30644-9). Acesso em: 20 mai. 2023

LEANDRO-FRANÇA, C.; MURTA, S. G. Prevenção e Promoção da Saúde Mental no Envelhecimento: conceitos e intervenções. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 34, n.2, 2014. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/pcp/a/GnQzV9V5t9GBYjwJxVyGYkH/?format=pdf&lang=pt>
Acesso em: 20 jul. 2023.

LIMA, C. K. T. et al. The emotional impact of Coronavirus 2019- nCoV (new Coronavirus disease). *Psychiatry Research*, v. 287, n. 1, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112915>. Acesso em: 20 abr. 2023.

LIMA, N. T; BUSS, P. M; PAES-SOUSA, R. A pandemia de Covid-19: uma crise sanitária e humanitária. *Cad. Saúde Pública*, v.36, n. 7, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/0102-311x00177020>. Acesso em: 25 jun. 2023.

LOPES J. M; RONCALLI, A. G. Biopsychosocial factors associated to self-perceived sleep function in Brazilian elderly people: analysis of a national survey. *Rev. Bras Epidemiol*, v. 23, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200083>. Acesso em: 15 jul. 2023.

LOPES, F. R et al. Implicações na Saúde Mental de Idosos durante a Pandemia da Covid-19. Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. Editora Realize, 2020. Disponível em:
http://www.editorarealize.com.br/editora/ebooks/cieh/2020/TRABALHO_EV136_M D7 _SA100_ID1909_21102020223236.pdf. Acesso em: 02 mai 2023

LOURENÇO, L. F. L.; SANTOS, S. M. A. Institucionalização de idosos e cuidado familiar: perspectivas de profissionais de instituições de longa permanência. *Cogitare Enfermagem*, 2021. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cenf/a/qXPKtKmHdTGJMvxyThMGGLK/?format=pdf>.
Acesso em: 20 mai 2023.

LUZARDO, A. R. et al. Percepções de idosos sobre o enfrentamento da Covid-19. *Cogitare Enfermagem*, v. 26, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cenf/a/s7vJ765PS9JKsm33pz5bYNL/> Acesso em: 20 jul. 2023.

MAIA, R. S. et al. Suicídio entre idosos: do que tratam as publicações brasileiras?. *Research, Society and Development*, v.9, n. 8, 2020. Disponível em:
[file:///C:/Users/Dell/Downloads/6840-Article-101592-1-10-20200802%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/6840-Article-101592-1-10-20200802%20(2).pdf) /
Acesso em: 20 jun. 2023.

MARROQUÍN, B.; VINE, V.; MORGAN, R. Mental health during the COVID-19 pandemic: Effects of stay-at-home policies, social distancing behavior, and social resources. *Psychiatry Res*, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113419>. Acesso em: 20 jun. 2023.

MACEDO, A. B. et al. Suicídio na População Idosa na Pandemia da COVID-19: uma revisão sistemática. *Revista de Psicologia da IMED*, v.14, n. 2, 2023. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistapsico/article/view/4635>. Acesso em: 20 jun. 2023.

MELO, B. D. et al. (org). Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: recomendações para gestores. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2020. Cartilha. 13 p. Disponível em:
<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/41030/Sa%c3%bade-Mental-eAten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-para-gestores.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
Acesso em: 01 jul. 2023.

MENDES, C. R. S. et al. Self-care practice of patients with arterial hypertension in primary health care. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, v. 17, n. 1, p. 52, 2016. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16167>. Acesso em: 15 mai. 2023.

MORAES, E. N. et al. Covid-19 in long-term care facilities for the elderly: laboratory screening and disease dissemination prevention strategies. *Ciênc. saúde coletiva*, v. 25, n. 9, 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903445&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 jul. 2023.

MOSER, A. O envelhecimento da população brasileira e seus desafios. *Revista Eclesiástica Brasileira*, v. 70, n. 277, p. 132-152, 2019. Disponível em: <https://revistaeclesiasticabrasileira.itf.edu.br/reb/article/view/1211>. Acesso em: 20 mai. 2023.

NOVAES, P. H.; MOTA, D. C. B. Prevenção e promoção em saúde mental: uma revisão sistemática acerca da atuação dos psicólogos brasileiros no âmbito da atenção básica. *Cadernos de Psicologia*, v. 1, n. 2, 2020. Disponível em: <https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cadernospsicologia/article/view/2512>. Acesso em: 20 mai. 2023.

OLIVEIRA, L. D. Espaço e Economia: Novos Caminhos, Novas Tensões. *Espaço e Economia*, v. 1, n. 17, 2020. Disponível em: doi: <https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.93>

OLIVEIRA, P. F et al. The impact of COVID-19 isolation on general and emotional health self-perception of Brazilians. *Research, Society and Development*, v. 1, n. 1, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24818>. Acesso em: 25 jun. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Envelhecimento ativo: uma política de saúde, Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2005. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7685/envelhecimento_ativo.pdf?

seque

nce=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 jul. 2023.

_____. Publicações da OMS. 2020. Disponível em:

<https://www.who.int/eportuguese/publications/pt/>. Acesso em: 20 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Histórico da pandemia de COVID-19. Disponível em <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemiacovid-19>. Acesso em 23 abr 2023.

ORNELL, F. et al. “Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. *Braz J Psychiatry*, v. 42, n. 3, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0008>. Acesso em: 23 abr. 2023.

PASSOS, A. A.; MEDEIROS, R. V. M.; ROCHA, W. S. Qualidade de vida de pessoas idosas institucionalizadas: os desafios e percepções na ótica da psicologia.

Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 12, 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.34117/bjdv8n12-082>. Acesso em 24 jun. 2023.

PASCOTINI, F. S.; FEDOSSE, E. Percepção de estagiários da área da saúde e trabalhadores de instituições de longa permanência de idosos sobre a

institucionalização. *ABCS Health Sciences*, v. 43, n. 2, 2018. Disponível em:

<http://doi.org/10.7322/abcshs.v43i2.1026>. Acesso em 20 jul. 2023.

PERSEGUINO, M. G. et al. Relações familiares de idosos em domicílio e institucionalizados em tempos de pandemia. In: SANTANA, R. F. (org.).

Enfermagem gerontológica no cuidado do idoso em tempos da COVID 19.

Brasília, DF: Editora ABen; 2021. 171 p. 5 (Serie Enfermagem e Pandemias).

Disponível em: <https://doi.org/10.51234/aben.21.e05.c18>. Acesso em: 21 jul. 2023.

PIMENTEL, M. S. S. M. A promoção do envelhecimento ativo e a atuação da equipe de enfermagem. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão em Saúde) – Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2019.

Disponível em: <https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1784>.
Acesso em 15 abr. 2023.

PINHO, J. Coronavírus nas favelas: “É difícil falar sobre perigo quando há naturalização do risco de vida”. Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2020. Disponível em :<https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/saude-dapopulacao/coronavirus-nas-favelas-e-dificil-falar-sobre-perigo-quando-hanaturalizacao-do-risco-de-vida/46098>. Acesso em: 01 jul. 2023.

PRIBERAM. Dicionário Online da Língua Portuguesa. Lisboa, 2021. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/pandemia>. Acesso em: 08 fev. 2021.

RAFAEL, R. M. R et al. Epidemiologia, políticas públicas e pandemia de covid-19: o que esperar no Brasil? Rev Enferm, v. 28, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/reuerj.2020.49570>. Acesso em: 20 mai. 2023.

RAMOS, C. et al. Envelhecer na perspectiva psicológica e social: promoção da saúde, qualidade de vida e estimulação cognitiva no idoso. Olhares sobre o envelhecimento. Estudos interdisciplinares, v. 1, 2021. Disponível em: <https://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/3533/1/Envelhecer%20na%20perspetiva%20psicol%c3%b3gica%20e%20social.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2023.

REIMERS, F. M.; SCHLEICHER, A. Toward a Global Response to COVID-19. A framework to guide education strategies amid school closures in countries around the world. Disponível em:

<https://www.gse.harvard.edu/news/uk/20/04/toward-global-response-covid-19>.
Acesso em: 25 jun. 2023.

RIBEIRO, A. P.; SCHUTZ, G. E. Reflexões sobre o envelhecimento e bem-estar de idosas institucionalizadas. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., v. 10, n. 2, 2007.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/ZKZFzLcXk3shr6nqRrb4pCP/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 05 mai. 2023.

RICHARD, L.; FORTIN, S.; BÉRUBÉ, F. Prevention and Healthcare Promotion for Children and Young Persons: description and stakes of being a community nurse in Canada. *Santé Publique*, v. 16, n. 2, 2004. Disponível em: file:///C:/Users/Dell/Downloads/SPUB_042_0273.pdf. Acesso em: 20 mai. 2023.

RODRIGUES, O. P. Direitos da pessoa idosa. Editora Foco, 2022.

ROMERO, D. E. et al. Older adults in the context of the COVID-19 pandemic in Brazil: effects on health, income and work. *Cad. Saúde Pública*, v. 37, n. 3, 2021. Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/static/arquivo/1678-4464-csp-37-03-e00216620.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2023.

SANCHEZ, M. N. et al. Mortalidade por covid-19 no Brasil: uma análise do Registro Civil de óbitos de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2012>. Acesso em: 02 mai 2021.

SANTOS, G. B.; SILVA, C. V. P.; PACHÚ, C. O. O impacto da pandemia de Covid-19 na saúde de idosos: uma revisão narrativa. *Envelhecimento Humano: desafios contemporâneos*, v. 2, 2021. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/articles/code/201202434>. Acesso em: 15 jul. 2023.

SANTOS, V. P. et al. Abordagens a saúde mental da pessoa idosa: interfaces entre a teoria e a prática: *Brazilian Journal of Health Review*, v. 5, n.4, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/51145>. Acesso em: 15 jul. 2023.

SILVA, M. L.; VIANA, S. A. A; LIMA, P. T. Impacto na saúde mental do idoso durante o período de isolamento social em virtude da disseminação da doença Covid-19: uma revisão literária. *Revista de Diálogos em Saúde*, v. 3, n. 1, jan./jun. 2020. Disponível em: <https://periodicos.iesp.edu.br/index.php/dialogosemsaude/article/view/272>. Acesso em: 05 mai 2021.

SILVA, A. C. S; SANTOS, I. Promoção do autocuidado de idosos para o envelhecer saudável: aplicação da teoria de Nola Pender. *Texto Contexto Enferm*, v. 19, n. 4, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072010000400018&script=sci_arttext. Acesso em: 18 jun. 2023.

SILVA, M. V. S. et al. O impacto do isolamento social na qualidade de vida dos idosos durante a pandemia por COVID-19. *Enferm Bras*, v. 19, n. 4, 2020.

Disponível em:

<https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/4337/p>

df. Acesso em: 15 jul. 2023.

SILVA, R. R. et al. Efeitos do isolamento social na pandemia da covid-19 na saúde mental da população. **Av. Enferm., v.39, 2021**. Disponível em:

<https://doi.org/10.15446/av.enferm.v39n1supl.89262>. Acesso em: 20 jul. 2023.

SIMÕES, A. Da vulnerabilidade à invisibilidade: os idosos institucionalizados durante

a pandemia covid 19. *Higeia: revista científica da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias*. 2021. Disponível em:

https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/7517/1/06_Da_Vulnerabilidade_a_invisibilidade_e_os%20idosos_institucionalizados_durante_a_pandemia_covid_19.pdf.

Acesso em: 14 jul. 2023.

SCHMIDT, B. et al. Mental health and psychological interventions during the new coronavirus pandemic (COVID-19). **Estudos de Psicologia, v. 37, 2020**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063>. Acesso em: 20 julh 2023.

SCHOFFEN, L. L. et al. A importância dos grupos de convivência para os idosos como instrumento para manutenção da saúde. **Revista de Divulgação Científica**

Científica

Sena Aires, v. 7, n. 3, p. 160-170, 2018.

<http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/317>. Acesso em: 10 jul. 2023.

SOARES, K. H. D et al. Medidas de prevenção e controle da covid-19: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 2, 2021.** Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e6071.2021>. Acesso em: 20 jul. 2023.

SOUZA, T. C. et al. Lifestyle and eating habits before and during COVID-19 quarantine in Brazil. **Public Health Nutrition, v. 25, n. 1, 2021.** Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1017/s136898002100255x>. Acesso em: 20 jul. 2023.

SOUSA, M. N. A. et al. Transtornos mentais e fatores de risco em idosos brasileiros: uma revisão integrativa da literatura. **Conjecturas, v. 22, n. 17, 2022.** Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/2262>. Acesso em: 20 jun. 2023.

STEARDO, L. JR.; STEARDO, L.; VERKHRATSKY, A. **Psychiatric face of COVID-19. Transl Psychiatry, v. 10, n. 1, 2020.** Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32732883/>. Acesso em: 13 jun. 2023

STEINMAN, M. A.; PERRY, L.; PERISSINOTTO, C. M. Meeting the care needs of older adults isolated at home during the SARS-COV-2 pandemic. **JAMA Intern Med, v.180, n. 6, 2020.** Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.1661>. Acesso em: 20 jul. 2023.

TIER, C. G.; FONTANA, R. T.; SOARES, N. V. Refletindo sobre Idosos Institucionalizados. **Rev Bras Enferm, v. 57, n. 3, 2004.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/bXb945rYKw6Zn7nNkLPDQ4D/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 mar 2023.

TRINTINAGLIA, V.; BONAMIGO, A. W.; DE AZAMBUJA, M. S. Políticas Públicas de Saúde para o Envelhecimento Saudável na América Latina: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, v. 35, 2022. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/11762>. Acesso em: 10 jul. 2023.

VAN HOOFF, E. Lockdown is the world's biggest psychological experiment – and we will pay the price. Disponível em:

<https://www.weforum.org/agenda/2020/04/thisis-the-psychological-side-of-the-covid-19-pandemic-that-were-ignoring>. Acesso em: 01 jul. 2023.

WERNERCK, G. L.; CARVALHO, M. S. A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. Cad. Saúde Pública, v.36, n.5, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n5/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf>.

Acesso em: 02 mai 2021.

WILLIAMS J, WILLIAMS C. Responsibility for vitamin D supplementation of elderly care home residents in England: falling through the gap between medicine and food.

Nutrição, Prevenção e Saúde BMJ, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.1101/2020.06.21.20136697>. Acesso em: 15 jul. 2023.

XIAO, H. et al. Social capital and sleep quality in individuals who self-isolated for 14

days during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak in January 2020 in China. Med. Sci. Monit. v. 26, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.12659/MSM.923921>. Acesso em: 20 mai. 2023.

ZIMMERMANN, M.; BLEDSOE, C.; PAPA, A. The impact of the Covid-19 pandemic on college student mental health: a longitudinal examination of risk and protective

factors. Psychiatry Res., 2021. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763271/>. Acesso em: 15 jun. 2023.

¹Discente do Curso Superior de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) e-mail: tainacarneiroec@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) e-mail: thaina.rodrigues95@outlook.com

³Docente do Curso Superior de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). Mestre em Ciências Médicas – Saúde na Comunidade (FMUSP-RP). Doutora em Serviço Social (UNESP). e-mail: valeriaferreira@facef.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil